

CZU: 366.5:347.45/.47:004

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19948940>

PARTICULARITĂȚI ALE MECANISMELOR DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR ÎN CONTRACTELE DE CREDIT ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL PLATFORMELOR DIGITALE

Lacrima Bianca LUNTRARU,

doctor în drept, lector universitar la Catedra de „Drept privat”,
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade”, Târgu Mureș, România,
lacrima.luntraru@umfst.ro,
<https://orcid.org/0009-0008-5436-5108>

Rezumat. Pe măsură ce tehnologiile bazate pe inteligență artificială evoluează, acestea devin treptat omniprezente în viața noastră, modelând profund multiple sectoare, printre care și platformele de creditare online. Se oferă celeritate și accesibilitate, dar este amplificată vulnerabilitatea consumatorilor. Mecanismul încheierii contractelor de credit prin intermediul platformelor digitale concretizează particularități specifice, determinate de modul de prezentare al informațiilor, utilizarea interfețelor automatizate și impactul acestora asupra consumatorului, dar, mai ales vis-a-vis de exprimarea unui consimțământ real și valid la formarea acordului de voințe. Asimetria informațională accentuată din mediul digital coroborată cu posibilitatea ridicată a manipulării comportamentului consumatorului ridică probleme vis-a-vis de necesitatea consolidării cadrului legislativ incident, respectiv, adaptarea acestuia la noile realități sociale, în vederea asigurării unei protecții eficiente.

În studiul de față, ne propunem să surprindem principalele metode de protecție a consumatorilor vis-a-vis de comportamentul abuziv al profesioniștilor din cadrul contractelor de credit încheiate prin intermediul platformelor digitale

Cuvinte-cheie: consumator, profesionist, contract de credit, platformă digitală.

PARTICULARITIES OF CONSUMER PROTECTION MECHANISM IN CREDIT AGREEMENTS CONCLUDED THROUGH DIGITAL PLATFORMS

Summary. As technologies based on artificial intelligence continue to evolve, they are becoming progressively omnipresent in our daily lives, profoundly shaping multiple sectors, including online lending platforms. While these developments offer increased speed and accessibility, they also amplify consumer vulnerability. The mechanism for

concluding credit agreements through digital platforms reflects specific particularities, determined by the manner in which information is presented, the use of automated interfaces, and their impact on consumers—especially with regard to the expression of genuine and valid consent in the formation of the agreement.

The pronounced informational asymmetry inherent in the digital environment, coupled with the heightened potential for influencing consumer behavior, raises significant concerns regarding the need to strengthen the applicable legislative framework and to adapt it to new social realities, in order to ensure effective consumer protection.

The present study aims to highlight the main methods of consumer protection against abusive practices by professionals in the context of credit agreements concluded through digital platforms.

Keywords: consumer, professional, credit agreement, digital platform.

1. Considerații introductive

Treptat, dar sigur, inteligența artificială devine omniprezentă în viețile noastre, exercitând un impact semnificativ asupra diverselor domenii. Adaptarea la realitățile digitale marchează o creștere exponențială a contractelor de credit încheiate online, mai ales în condițiile în care aceasta oferă accesibilitate și celeritate, însă, în egală măsură și amplifică semnificativ vulnerabilitatea consumatorului prin asimetria digitală [7]. Mecanismul prin care se încheie contractul de credit online între un profesionist și un consumator concretizează particularități specifice, determinate de modul de prezentare al informațiilor, utilizarea interfețelor automatizate și impactul acestora asupra consumatorului. Excesul de informații furnizate de către profesionist conduce la supraîncărcare cognitivă a consumatorului, diminuându-i capacitatea de înțelegere și evaluare a conținutului contractual, ceea ce poate afecta exprimarea unui consimțământ liber, informat și valabil [7].

În mod firesc, inovația tehnologică trebuie să fie pe deplin echilibrată cu protecția consumatorilor împotriva practicilor manipulative ori a altor comportamente abuzive ale profesioniștilor [5]. Problematika analizată suscită un interes deosebit atât în practică, care se confruntă cu un număr tot mai ridicat de plângeri ale consumatorilor pe aceste considerente, cât și în literatura de specialitate, precum și din perspectiva legiuitorului, care urmărește în permanență adaptarea și perfecționarea cadrului legislativ. Cu titlu de exemplu în acest sens, amintim adoptarea Directivei (UE) nr. 2023/2673 în ceea ce privește contractele de servicii financiare încheiate la distanță NDCD, care modifică Directiva nr. 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor („DDC”) și abrogă Directiva nr. 2002/65/CE referitoare la comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum („DCD”) [1], precum și adoptarea Directivei 2225/18-oct-2023 privind contractele de credit de

consum și de abrogare a Directivei 2008/48/CE [2].

În cele ce urmează, ne propunem să realizăm o analiză a principalelor mecanisme de protecție a consumatorilor împotriva practicilor abuzive ale profesioniștilor în cadrul contractelor de credit încheiate prin intermediul platformelor digitale.

Metode de cercetare

Studiul de față se fundamentează pe un demers amplu de cercetare științifică, specific domeniului juridic, integrând diverse tehnici și metode de investigație cu scopul declarat de a sintetiza particularitățile mecanismelor de protecție a consumatorilor împotriva comportamentelor abuzive ale profesioniștilor din cadrul contractelor de credit încheiate prin intermediul platformelor digitale.

În primul rând, ne-am raportat la studiul și aprofundarea literaturii de specialitate conturate în domeniul de referință prin observarea în egală măsură a legislației incidente, cum ar fi spre exemplu dispozițiile Codului de procedură civilă, prevederile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele încheiate între profesioniști și consumatori, precum și ale Legii 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, respectiv ale Legii 243/2024 privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe. Au fost analizate și reglementările europene incidente, în special Directiva 93/13/CEE și Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Această abordare a facilitat fundamentarea teoretică a cercetării și delimitarea cadrului normativ aplicabil.

Ulterior, demersul nostru a vizat o analiză a practicii jurisprudențiale conturate în domeniu, respectiv, a modalității în care instanțele de judecată interpretează și aplică normele legale sus-enumerate, precum și principiile și ideologiile manifestate în domeniul protecției consumatorului cu privire specială asupra ipotezelor ce se referă la contractele de credit încheiate online.

Aceste tehnici au fost acompaniate de metoda analitico-critică, orientată spre identificarea limitărilor sistemului actual de protecție a consumatorilor, precum și spre formularea unor observații critice și propuneri de perfecționare, consolidare și actualizare a cadrului legislativ.

Prin corelarea acestor metode s-a urmărit întocmirea unei analize riguroase atât din perspectivă teoretică, cât și practică, a mecanismelor juridice de protecție a consumatorilor în cadrul contractelor de credit încheiate cu profesioniștii prin intermediul platformelor digitale.

2. Particularitățile privind momentul încheierii contractului de credit prin intermediul platformelor digitale

Contractul de credit încheiat între un consumator și un profesionist prin intermediul platformelor digitale este un *contract electronic* [6], încheiat la distanță. Prin dispozițiile art.3 lit.a) din Ordonanța 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare – republicată, legiuitorul definește contractul la distanță ca reprezentând acel „*contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între un furnizor și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către furnizor care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.*”

În general, contractele supuse studiului nostru se prezintă ca și contracte „*click-wrap*”, în sensul că se încheie printr-un simplu click pe o pictogramă sau apăsând butonul de confirmare sau acceptare [6].

În acord cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea 365/2002 privind comerțul electronic – republicată: „*contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora.*” Pornind de la aceste prevederi legale este recunoscută validitatea încheierii contractelor de tipul „*click-wrap*”. În acest context amintim o soluție de practică judiciară de referință – o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție din anul 2007, în cadrul căruia instanța a validat un astfel de contract reținând că : „*contractul de achiziționare a numelor de domeniu a fost afișat pe Internet. Respondentul, prin achitarea prețului contractului, a aderat la clauzele prestabilite unilateral de ofertant.*”

Cu toate acestea, în domeniul vizat se ridică o problemă mai delicată. Încheierea unui contract de credit implică consecințe financiare semnificative pentru consumator, generând obligații pe termen mediu și lung, precum și o expunere considerabilă la riscul unei executări silite. În acest context, manifestarea de voință a consumatorului capătă o importanță esențială. Or, în mediul digital, simpla exprimare a consimțământului printr-un „*click*” nu este, în sine, suficientă pentru a garanta că acesta a fost informat în mod real, conștient și eficient cu privire la implicațiile juridice și economice ale contractului. Se ridică astfel întrebări legitime cu privire la validitatea consimțământului, în condițiile în care mecanismele digitale pot diminua gradul de conștientizare a angajamentelor asumate. Lipsa semnăturii – olografă sau electronică – afectează însăși existența manifestării de voință, a asumării actului juridic, un simplu click nefiind susceptibil să atragă atenția consumatorului asupra consecințelor pe care și le asumă și cu atât mai puțin asupra executării titlului.

Contractul de credit astfel încheiat se prezintă ca un înscris electronic cu putere executorie raportat la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului sau ale Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare. Prin Decizia de recurs în interesul legii nr. 23/2019 s-a statuat în sensul că acest înscris reprezintă titlu executoriu chiar și în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepția situației în care părțile impun semnătura drept condiție de validitate a contractului. Aceasta însă nu scutește instanța de judecată de analiza existenței sau a inexistenței consimțământului la încheierea contractului de credit.

Proba însă este într-adevăr anevoioasă, ceea ce plasează consumatorul într-o poziție dezavantajoasă, de natură a-i aduce atingere drepturilor sale fundamentale. Potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 365/2002, *„Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.”* Acestea se coroborează cu dispozițiile art. 266 și 267 C.proc.civ., respectiv cu prevederile art. 282-284 C.proc.civ. Din studiul acestor dispoziții legale, rezultă că legiuitorul vizează două categorii de înscrisuri : înscrisurile pe suport informatic, respectiv înscrisurile în formă electronică. În ceea ce privește prima categorie, aceasta nu comportă o definiție legală. Prin art. 282 se instituie regula potrivit căreia, documentul care reproduce aceste date reprezintă instrumentul probator al actului, cu condiția să fie inteligibil și să prezinte garanții suficiente de serioase pentru a face deplină credință în privința conținutului acestuia și a identității persoanei de la care acesta provine. Cu privire la cea de-a doua categorie se face trimitere la legislația specială, în speță la dispozițiile Legii 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea coroborate cu prevederile Regulamentului nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE [4]. Legea 214/2024, definește în art. 2, alin. (2), lit.b) semnătura electronică simplă ca reprezentând: *„o semnătură electronică ale cărei elemente nu îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o semnătură electronică avansată conform art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.”* Prin art.3, pct. 10 din Regulament, se stabilește că semnătura electronică reprezintă *„date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna.”*

Pornind de la aceste definiții legale, în mod firesc se ridică întrebarea dacă bifarea unei singure casete poate fi asociată în mod direct cu o sem-

nătură electronică și cu o asumare a consecințelor ce decurg din convenția de credit. În literatura de specialitate [6], s-a afirmat că simpla bifare nu este suficientă, ci este necesară completarea mai multor casete și a datelor de identificare ale destinatarului serviciilor. Cu toate acestea nu există vreo prevedere legală care să ne îndrume să stabilim în mod obiectiv în ce moment se formează în mod incontestabil consimțământul și aceasta cu atât mai mult cu cât, ne raportăm la un titlu executoriu.

3. Protecția consumatorului și controlul clauzelor abuzive

Protecția consumatorului în ipoteza contractelor de credit încheiate prin mijloace digitale de cele mai multe ori în practică se ridică la momentul demarării procedurilor de executare silită a obligațiilor ce decurg din astfel de convenții. Așadar, contestația la executare reprezintă un instrument procedural important, utilizat în domeniu. Instanțele de judecată vor analiza existența titlului executoriu și implicit validitatea încheierii contractului de credit, respectiv, exprimarea unui consimțământ real, fiind totodată abilitate să efectueze un control chiar *ex officio* asupra prevederilor contractuale care sunt abuzive, respectiv, să constate nulitatea acestora și să dispună recalcularea sumelor executate.

Pornind de la prevederile Legii 193/2000 prin care au fost transpuse în legislația noastră dispozițiile Directivei 93/13/CEE [3] se va acorda o atenție sporită clauzelor privind dobânda contractuală și dobânda penalizatoare, mai ales avându-se în vedere faptul că în ipoteza unui contract încheiat prin intermediul platformelor digitale, informațiile esențiale sunt prezentate fragmentat, documentele în general sunt accesate prin link-uri, iar consumatorul este supus unor presiuni decizionale rapide.

Totodată, se vor avea în vedere și limite maxime de dobândă stabilite prin dispozițiile Legii nr. 243/2024 privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe, urmărindu-se dacă acestea sunt respectate în câmpul contractual dedus judecății.

4. Scurte concluzii

Evoluția tehnologiei conduce în mod inevitabil la conturarea unor noi probleme legate de protecția eficientă și reală a consumatorilor în materia contractelor încheiate cu profesioniștii. În mod cert, contractul de credit încheiat prin intermediul platformelor digitale este un contract de adeziune, furnizorul de servicii stabilind întregul câmp convențional, iar consumatorului rămându-i la dispoziție doar acceptarea, care se realizează printr-un simplu click, de multe ori fără a conștientiza implicațiile financiare asumate. Sunt necesare așadar actualizări ale cadrului legislativ apte să atragă atenția

aderentului și să îl pună în gardă vis-a-vis de implicațiile raportului juridic ce se va naște, respectiv, în vederea diminuării vulnerabilității digitale a consumatorilor.

Contractul de credit încheiat prin intermediul platformelor digitale reprezintă mai mult decât o adaptare a celui tradițional la actual mers al societății. Acesta reflectă realitatea justiției contractuale și marchează viitorul acesteia, pe care deja îl experimentăm.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Directiva 2673/22-nov-2023 de modificare a Directivei 2011/83/UE în ceea ce privește contractele de servicii financiare încheiate la distanță și de abrogare a Directivei 2002/65/CE, Jurnalul Oficial seria L din 2023.11.28.

2. Directiva 2225/18-oct-2023 privind contractele de credit de consum și de abrogare a Directivei 2008/48/CE, Jurnalul Oficial seria L din 2023.10.30.

3. Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

4. Regulamentului nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, Jurnalul Oficial 257L din 2014.08.28.

5. Sandu, Florin, *Inovație vs. Protecție: Cum echilibrează Directiva (UE) nr. 2023/2673 piața serviciilor financiare online?*, în *Pandectele Române* nr. 1 din 2025.

6. Ungureanu, Carmen Tamar, *Contractul electronic*, în *Revista Dreptul* nr. 9 din 2015.

7. Vâlcu, Elise Nicoleta, *În ce măsură exigențele Directivei (UE) 2023/2225 garantează consumatorilor în contractele de credit de consum, drepturi adecvate erei digitalizării*, în *Revista Română de Drept al Afacerilor*, nr. 4 din 2024.